

Focus Groups 2

Vědecké poznání jako cíl dezinformací

NMS

04.02. 16:00 (1080p), vygenerováno TurboScribe, neupraveno.

[Speaker 1]

Rozumím, takhle mi to stačí, děkuju moc krát. Tak, pojďme rovnou na to. My si nejprve projedeme pár těch, jako řekněme, jako témat.

Asi třeba začneme od covidu. Když byste se věděli, když byste se věděli, když byste si věděli, když byste si věděli.

[Speaker 5]

Já jsem většinou doma, většinou nás předávají jenom po doktorech, mojí manželku, jsme byli invalidní, takže... Já hlavně, že člověk nosil jenom ty roušky, no...

[Speaker 1]

Já budu časem chytit, rejpavý dotazy, tak si to nevěřte osobně.

[Speaker 5]

No, no, samozřejmě.

[Speaker 1]

Abych tu diskusi nějak rozproudil. A proč si myslíte, že to bylo umělý? Prachy

[Speaker 5]

No, třeba tím, že ty vakcíny hlavně, no, udělaný, že to korigování obyvatelstva si taky, myslím, že už je planeta přelidněná, že si myslím, já to můj názor, no, nevím, no. Já si taky myslím, že to moc lidí už je, že to by bylo třeba korigovat taky, no. Takže si možná i ta příroda, myslím, že to toho zasáhla taky drobet asi, no.

[Speaker 1]

Tak bylo to teda spíš jako... Já to ještě na to navážu. A bylo to podle vás jako teda spíš jako teda přírodně, jako...

A nebo jako nějaký záměr někoho, něčeho?

[Speaker 5]

Já si myslím, že to bylo nějak 50 na 50, bych řekl. Jako nějaká, nejsem věřící, ale myslím, že něco nahoře, jako nějaký ten osud, nebo něco takového, že existuje, že prostě, že něco do toho jako zasáhlo.

[Speaker 1]

Jo, super, děkuju. Tak, chceme to na někoho navázat? Tak třeba Jaroslava, kdy byste třeba začali pochybovat?

Kdy tam byly nějaké takové jako...

[Speaker 6]

Možná, možná, možná bych řekla já. Mám teda jenom jeden jedinej názor. Já si myslím, že to je prostě uměle vytvořený.

A že z větší části je to politika. Já vím, že se do toho ne to, ale určitě si myslím, že to takhle... Když bych teda dal 60% souhlasila s Martinem, ten to jako vystihl celkem přesně, ale jako prostě ty vakcíny jsou špatně.

[Speaker 1]

A když říkáte, byla to politika, co si po tě mám představit? Co to znamená teda?

[Speaker 6]

No, protože tohle to je... Já to řeknu podle svého slovu. Čína proti Americe, to je takový nekonečný boj.

Tyhle dvě mocnosti bych řekla.

[Speaker 1]

No a tady ten souboj se v tom covidu projevil jak?

[Speaker 6]

No právě, že pro nás obyčejní lidi špatně. Jako pro nás... Jak bych to řekla, doplatíme na to vždycky jenom my, a ty nahoře si jedou po své lajně.

Tak si takhle to řeknu.

[Speaker 1]

K těm nahoře se ještě vrátíme, nebojte, nebojte. Pane Jiří, co vy a covid? Kdy jste začal pochybovat, že se tam děje něco divného?

[Speaker 3]

Já jsem to za začátku v tom věřil, protože jsem si věřil, že to všechno je správné. A protože jako správnej důchodce jsem neměl co dělat, tak jsem si zařídil, vytvořil excelovskou tabulku, ve které jsem uváděl podle jednotlivých kontinentů, podle jednotlivých států, podle počtu obyvatel, ty údaje z nějakých cizího amerického institutu, už nevím, nějaký Johnson, myslím, nebo co to bylo, počty nakažených, mrtvých a tak dále. Ale jenom mi začaly vycházet divný čísla.

Tak jsem začal přemýšlet o tým a říkám, to je nějaký divný, to je nějaký divný. Pak když začali vykládat, že dáme tečku a bude konec, tak už jsem pak začal vydávat nějaké tiskoviny z PowerPointu, kde jsem se tomu vysmíval. Ať to je hlavní hygienička a taková.

To bylo všechno směšné, jak můžou píchat někomu injekce na nádraží nebo hasiči a takový. Ani se někoho zeptají, tak jsem začal zjišťovat. To mě donutilo jít mimo mainstreamový média, které už teda čtyři ruky nesledují nebo tři.

A dozvěděl jsem se spoustu věcí. Ať už to bylo od Davida Formánka, Otevři svou mysl, Soňa Peková, která vykládala, jak to vzniklo, pak ji umlčili, všechno. Tak to je úplně jasné.

Do toho ještě Antony Fauci, který vykládal takové nesmysly a všichni tomu věřili. A když to můžu ještě zahrnout tu Uršulu von, nebudu říkat to sprostý slovo. Takže dá se tam ještě domlouvat s Borlou, ředitelem Pfizeru.

A nikdo proti ním nic nemá. Ano, je to spiknutí celosvětové, spiknutí, za kterým stojí BlackRock, Vanguard, za tím stojí aj Bill Gates, místo aby se staral o Microsoft, tak dělá genetický modifikovaný potraviny. A prostě se snaží snížit to lidstvo.

A jim se to podařilo, dneska už zjistili, že je, myslím, abych to řekl, je nás 8,5 miliardy, tak mám dojem, že už asi 5,5 miliardy lidí dostalo i injekci. A to je přesně to, aby se to snížilo, aby vznikla ta zlatá půl miliarda, kterou potřebují oni na Zemi, aby tady pracovali, žili, protože zbytek budou dělat uměla, intelligence, roboti a tak dále. Takže to je na dlouho, končím.

[Speaker 1]

Dobrý, děkuji. Jenom ještě pár doplňujících dotazů. Vy jste nastínil jeho plno témat, který ještě bych chtěl rozebrat.

Nicméně, kde tohle všechno jste zjistil?

[Speaker 3]

Kde jsem všechno zjistil? Na internetu se umím najít, jak jednat cizojazyčný, český, jestli chcete vědět, kde jsem to zjistil, tak třeba poslouchám Romana Kirše, poslouchám Vojtěcha Němce, doktora Vajička, stůl protiproud pana Hájka, parlamentní listy NeČT 24 a mohl bych jmenovat další a další. Čtu si, cizojazyční, BBC a tak dále.

I ruský, i ruský přímo Ministerstvo obrany a tak dále.

[Speaker 1]

A to čtete jako přímo v tom původním znění, v tom původním jazyce? Ano. Prostě ruský nebo anglicky si to čtete?

Super, super, děkuju. K těm zdrojům informací se ještě potom dostaneme, ale děkuju, super. Tak, chceš někdo navázat na ten COVID?

A když jste třeba začaly pochybovat o něčem?

[Speaker 2]

No tak já, jestli můžu? Tak já vlastně v podstatě hnedka vlastně když začalo, že to sem přišlo z toho Rakouska, že to sem přivezli z dovolení a tak, tak už já jsem začala pochybovat v podstatě hned, protože jakmile z nás začaly tlačit do toho, že se zavřou hranice, že se nebudeme cestovat. A já nemám ráda, když mě někdo něco nutí, mám ráda svoje svobodné rozhodnutí.

A myslím si, že taky u mě docela dobře funguje intuice. Takže na ten poput sem se začala hledat informace a dostala sem se až k nějakým studiím. Když potom se chci k něčemu doklikat, tak já se tam prostě doklikám jenom k tomu hroznému času, teda nemůžu anglicky odborně, ale přeložila sem si třeba dvě, tři studie, kde vlastně to bylo popsáno, už ta nemoc

a vlastně bylo tam napsané i to očkování, že už nějaký jako bude a co všechno může způsobit.

Takže to byla hnedka pochybnost jako moje ze začátku. A narazila sem vlastně na Soňu Pekovou a ta to vysvětlila tak správně a tak jednoduše, že vlastně tam nebylo už o čem pochybovat. Bylo to tak, je to uměle vytvořený virus a nebylo místo pro žádnou pochybnost.

[Speaker 1]

Super, super, děkuji.

[Speaker 2]

Tak vlastně i léčba pana profesora Berana, který taky mu to zadrželi, takže to mě stačilo. Co zadrželi? Zadrželi vlastně léčbu Ivermectinem, isoprinosinem, tak isoprinosinem od něj.

[Speaker 1]

No a tohle jste vnímala jak teda?

[Speaker 2]

No to už jsem vnímala, že je něco špatné, že se domluvili jako všichni. A napadlo mě právě, že jak se vyvíjelo to očkování, že bude to očkování, takže tam půjde o velké peníze.

[Speaker 1]

Aha, aha, jo, super, super. No tak, tady možná bych tu debatu už posunul malinko trošku jinak, protože tady jste vlastně nastínili, že jste si začali potom hledat nějaký řekněme jako alternativní vlastně jako zdroj informací a alternativní, nebo vlastně odborníky, který předkládají studie, který vlastně byly v rozporu s tím, co se tvrdilo jako obecně. A teď, jak vlastně poznat, kdo teda jako mluví pravdu, když tady máte jeden tábor, který něco tvrdí, má studie, a pak je tady vlastně protitábor, který vlastně říká úplně jako opačnou věc, taky má studie, tak jako jak se v tom zorientovat.

[Speaker 2]

No, musíte použít jako zdravý rozum, že jo?

[Speaker 8]

Jo.

[Speaker 2]

Selský rozum. Když někdo si protiřečí a začne vykládat nesmysly, jako to pozná i lajk, jaký odborníci, třeba když se vzpomenu na Kupka. No.

Co předváděl, tak věříte vlastně, věříte těm lidem, kteří to vysvětlí. Srozumitelně, jako lidsky, nepotřebujete vlastně, já si myslím, že to je jako jasný, no já, chce to tam vlastní rozum, no, chce to vlastní myšlenky k tomu.

[Speaker 1]

Jo, jo, jo. Franto, můžete navázat třeba, jak vy jste jako poznal, komu věřit v té době?

[Speaker 4]

Já jsem tomu vůbec nevěřil. Třeba možný, že to někde přišlo odněkud z té Číny, nebo odkud to, ale nevěřil jsem tomu, že to je až tak úplně. Moje přítelkyně v Praze se nechala očkovat.

Hned ze začátku, jak to furt doporučovali a všude byly o tom, že se moje a do dneska má zdravotní problémy. Štítná žláza špatně chodí, ztratila čich úplně a díky očkování. Já jsem řekl, že se nenechám, i když zaměstnavatel tlačil před každou jízdou v Praze do autobusu, testy a měl jsem jich snad 80 a nikdy jsem žádný COVID neměl.

Takže si myslím, že v tom jsou akorát peníze těch panáků v Bruselu. Protože je potřeba zredukovat lidstvo. Bohatý jsou, mají furt málo ve žlabu a ti chudáci, tak je zlikvidujeme.

Ještě vyhrožování od zaměstnavatele, že mě nepustí na jízdu a takovýhle furt. To je normálně šikana. Tak prostě nejsem očkovaný a nevěřím tomu, jak si trhněte nohou.

Někdo věří v Boha, někdo nevěří. Někdo věří, že je zem placatá, někdo věří, že je kulatá. To je jeden názor.

Já tomu prostě nevěřím. Očkovat se nenechám, roušky jsem nosil jenom pod nějakou pohrůzkou finančního a kašlu ji na to. A blekotání z český televize, těch odborníků, které tady jmenovali hrůza.

[Speaker 1]

Mimochodem, kdo tady věří v Boha? Ne třeba přímo v Boha, ale něco nad náma tam je a je to nějaká síla, která tady nějak rozhoduje. Je tady někdo takovej?

[Speaker 5]

Já věřící nejsem, ale si myslím, že je to můj názor, že něco tam je nahoře a něco to osud nebo to koriguje. Nevím přesně, jak to popsat, ale myslím si, že něco je. Jestli Bůh vyloženě, to nevím.

My nejsme věřící nic. Prostě jenom nějaký ten osud, štěstí, náhody takový, že to někdo s tím něco možná má. To byl tenkrát nějaký pohádce, že prostě byla zapálená svíčka, až ta dohořela, nebo slabě hořela, tak byla nebo, a když dohořela, umřela.

Něco prostě takového si myslím.

[Speaker 1]

Něco mezi nebem a zemí?

[Speaker 5]

No, něco prostě, že něco. Nechá to kružu, ale něco si myslím, že je prostě.

[Speaker 1]

Má to ještě někdo takhle podobně? Něco v tom celé slova smyslu?

[Speaker 4]

No, něco mezi zemí a nebem je, ale že by nějak to řídil snad někdo z vrchu, nějaký ten někdo, to asi neexistuje, protože už každej je strůcem svýho štěstí. Jak si usteleš, tak si lehneš, říkala moja mutr.

[Speaker 1]

Ještě u vás, Franto, mě tam ještě zaujala jedna věc, jak jste zmínil ty zdravotní problémy, vlastně, partnerky, myslím, že jste říkal.

[Speaker 4]

No, přítelky, napravdu, no.

[Speaker 1]

Jak víte, že to je z toho očkování?

[Speaker 4]

Protože to byla úplně, její teda paní je 70 a nechala se očkovat a za tři týdny se úplně změnila. Opuchly ji nohy, říkala, já nic necítím, štítná, žláza jí vyskočila, prostě pořád byla malátná, horečky, prostě od té doby, já jsem říkal, Olinko, v životě sis to neměla nechávat. A když oni furt v televizi blekotaj, a že starý lidi, a že umřeme, a říkám, a je ti líp, než ti bylo?

No, není. No, prostě, tohle dělá všechno tyhle ty mainstreamový média, česká televize včele, vyhlášení lháři, to nebudu nikomu jmenovat, tak by na mě Foltýn nepřišel.

[Speaker 1]

No nebojte, dostaneme se k tomu, to si taky proberem. Pěkně ještě, paní Ivano, vám taky slovo, ať nepřijdete zkrátka.

[Speaker 7]

No, jako, taky jsem tak nějak pochybovala, přišlo mi to hrozný nátlak, to očkování, když já jsem dělala kuchyni vlastně ve fabrice, a tam to právě bylo takové, že prostě musíte, musíte mít respirátory, že neberou, musíte dělat testy, no a u mě hlavně řekli, že mám cukrovku, vysoký tlak, takže jsem jakoby ohrožená, nebo ohrožená, že jo, imunita, nevím co, no, takže prostě partner jako řidič, že jo, tak taky prostě řekl, že mezi rýmáky do toho očkování jde, tak jsme byli prostě jak ovce, že jo, nechali jsme se, takže se vám udělá špatně přijede pro vás záchranka, žeho, měla problémy s cukrem, první, co bylo, jste očkováná a kolikrát jinak prostě by snad na mě ani nesáhla, aby ode mě něco nechytla, prostě přišlo mi to takové, já nevím.

[Speaker 1]

A v jaký moment jste začala pochybovat? V jaký moment jste začala pochybovat, jakože je na tom něco divnýho?

[Speaker 7]

No, jak právě začaly tlačit a i s tím očkováním, že děti a že to bude dobrý a že nám to pomůže všem, tak prostě v té době jsem si říkala, jo, někdo pomlouval jednu vakcínu, někdo druhou, teď mě jako přišlo, že nás do toho tak jako by tlačí, jo, že prostě nebudeme moc, jak tady říkala, myslím paní, já nevím, si Ilona, nebo kdo to říkal, že nebudeme jako pomalu, já nevím, za hranice, támhle smět pomalu pracovat, vycházet z domu, nevím.

Přišlo mi to takové prostě v té době nějaký divný. Takové prostě fakt omezování a takové, že mleli pátý přes devátý. Prvně řeknou, nemůžete za hranice, pak řekli, já nevím, pomalu nemůžete vycházet z domu, nemůžete se stýkat pomalu s nejbližšíma nebo se známejma, že o nějaké návštěvy, nevím.

Nějak jsem se toho ztrácela a měla v tom období, že jsem říkala, už nechci nic slyšet. Tak v zásadě panu, nevím, čemu mám věřit.

[Speaker 2]

Jestli teda ještě můžu k tomu něco říct, k tomu očkování.

[Speaker 8]

Ano.

[Speaker 2]

Já to vlastně když to očkování jako už trvalo, jako když byly ty druhý dávky a tří dávky a četla jsem třeba příběhy nějakých lidí, který to nesnášely dobře nebo dokonce jsem se dočetla dopracovala k jednomu úmrtí. Tak vlastně z vlastní iniciativy jsem dala svoje telefonní číslo na Facebook a začala jsem vlastně tenkrát vznikla paralelní lékařská komora. Tak s ní jsem se spojila a s paní doktorkou Gandalavičovou, protože jsem chtěla nějakým způsobem pomoci.

Takže jsem zveřejnila svoje telefonní číslo a nahlašovala jsem nežádoucí účinky na SUKL. Myslím si, že několik desítek lidí to bylo určitě a bylo tam teda i několik úmrtí a byly tam i zdravotní potíže. Vlastně jsem se tenkrát spojila, asi znáte Inovaci republiky.

Tak vlastně přes ně jsme zveřejnili video, natočili jsme ho a to moje telefonní číslo, jako tam běželo několik měsíců, takže mě volali lidi a nahlašovali jsme to všechno.

[Speaker 1]

Jo, super, super, rozumím. A pak ještě třeba jedna věc, která se řeší třeba vlastně, nebo prostě objevila se teorie, že ty vakcíny vlastně obsahují jakýsi grafen a že to je vlastně látka, která vlastně napadá třeba jako orgány a poškozují prostě jako vnitřní orgány. To jste třeba jako slyšeli?

Máte na to někdo nějaký názor? Já jsem to slyšela.

[Speaker 2]

No já jsem to slyšela teda.

[Speaker 1]

Tak povídejte.

[Speaker 2]

Ale tady v tom jsem teda úplně jistá, jako jestli tam je špatný test protein. O tom grafenu jsem slyšela, ale nikde jsem si to teda neověřovala.

[Speaker 1]

Tohle je vlastně jako další téma. Jak vlastně jako zjistit třeba, jestli takováhle věc je pravda, nebo ne, že jo?

[Speaker 6]

To se nezjistí.

[Speaker 1]

Co těžké to?

[Speaker 8]

Nevím.

[Speaker 2]

Já osobně nevím, kde tohleto dohledat, nebo kde tohleto ověřit. Tady tomu vím, že někdo tvrdil, ano, ano, obsahuje to grafen, ale já sama jsem, nevím prostě. Nemám to potvrzené, nemám to ověřené z nějakého zdroje, kterému bych já věřila.

[Speaker 1]

A třeba ty odborníci, s kterými byste se stýkala, nebo byla nějakého kontaktu, tak ty to potřebuješ?

[Speaker 2]

Na ten grafen ani nepřišla řeč. Tam se řešil ten S-protein, ten, který se vlastně vám koluje někde v těle a někde se to usadí a někde to vlastně vyvolává. A třeba záněty v tom těle, že bylo hodně kloubní onemocnění, byly trombózy, byly plicní embolie, byly hodně.

[Speaker 1]

Rozumím, rozumím, dobrý. Pane Jiří, jste o tom grafenu slyšel?

[Speaker 3]

Slyšel jsem, nejenom slyšel, viděl jsem desítky, možná stovky fotografií, mikroskopů, odrůdy viru. Myslím si, že docela jako důvěryhodných. Dneska se dá zfalšovat všechno, ale byly tam i zprávy od pohřebních ústavů z Velké Británie, kde tvrdili oni ti balzamovači nebo jak se jim říká, co ty těla připravovali do hrobu, že měli v těle takových nějakých chuchvalce, škaredý, hnusy.

A těch fotek jsem viděl stovky. Jestli by jenom jedna byla z toho pravda, tak stojí za to nad tím přemýšlet a věřit tomu.

[Speaker 1]

Jo, ale jak jste třeba hnedka vzápětí vlastně říkal, že zfalšovat se dá jako všechno, tak jak jste poznal, že tomu dle vlastně jako věřit?

[Speaker 3]

Takže ověřoval jsem si to ne z jednoho zdroje, ale asi z deseti. A když deset zdrojů nezávislé na sobě tvrdí nebo ukazuje něco podobného, tak je velká pravděpodobnost, že to bude pravda.

[Speaker 1]

No jo, jenže pak máte že zase třeba jako x jiných zdrojů, který říkají, ne, to je v pořádku, na tom nic není, je to dezinformace. Takhle to dneska většinou vypadá.

[Speaker 3]

Protože člověk tam říkal kolega jeden, že je třeba používat zdravý rozum. Každý, kdo má zdravý rozum, tak neposlouchá ČT 24, ČT a další mainstreamový média, nebudu jmenovat, ale zjistí si to někde jinde. Jasně poznám do lže.

To poznáme všichni. A když bych viděl, jak premiér si nechá píchat injekci a tváří se u toho a přitom to měl solný roztok. Ne, že bych to věděl, ale z dalších informací jsem se dozvěděl, že to byla pravda.

Nebyl sám.

[Speaker 1]

No, jak přesně poznat tu léž v tohohle typu? Máte na to někdo nějaký typ? Nebo recept?

[Speaker 3]

Naši předkové a rodičovské říkala, moje máti říkala, léž má krátké nohy. Protože má krátké nohy, tak ji ta pravda doběhne.

[Speaker 1]

No, co vás taký? Máte někde nějaký typ, jak poznat tu pravdivou a nepravdivou informaci?

[Speaker 5]

Já nevím, já jsem vyloženě informace nevyhledával vůbec, já se lečím psychicky, takže na zprávy jsem omezoval koukal jsem se, co jsem sledoval, ale zkoušel si člověk brát drobec tu toho, drobec toho a nějak to dá dohromady, nějak ten pomyslenej střed nebo od každého si brát, jako nebrát, všechno stoprocentně, jako pravdu všechno, ale jako část pravdy, no, takže jako nikde, ano, nic si podle mě nikdo na stoprocent nebo věří, nebo nevím, jo, ale prostě říct si toho drobec, sam toho drobec a dát to dohromady a nějak si něco si z toho udělat a dát tam ten selský rozum hlavně, no, taky, no.

[Speaker 1]

Kapu správně, že ten třeba jako selský rozum a ta intuice, že to tak, nebo tohle je... Je to prostě jako víc, než jako názor prostě, jako těch odborníků.

[Speaker 5]

Zase ne, zase. Zase ty vědci jasně rozumí tomu, že tomu rozumí, že k tomu si názor, takže to z toho si беру takhle, jak nějak, no. Vyloženě informace se nevydává, jenom vždycky občas, jak spustí televizor, když tam z toho potom v prdeli vyloženě, psychicky, takže jenom něco málo, takže jako moc to bylo...

[Speaker 1]

Dobrý. Tak pan Jiří, ano, a pan Ilona.

[Speaker 3]

Já jenom, když jsme viděli tu masáž mediální, těch rádoby expertů, který se najednou vyrojili, nikdo předtím o tím oni neslyšel. Doktor Fleger s kočkou, jenom se podívat na něm bylo jasné, že to nemá všech pět pohromadě. A takových další, a pana Berana, Jiřího profesora úplně umlčili.

Pan Prýmůla to samý, co dělali, zda dělali blbce. A to mi ze všude nic vadí, že ze mě dělají blbce, z nás z lidí. Že si myslí naše garnitura vládní a všichni nahoře, že těch deset milionů jsou samý blbci.

Jenom oni jsou nejchytřejší. Není to pravda.

[Speaker 1]

A Ilona, byste chtěla?

[Speaker 2]

No ano, říkám ty odborníci jako v úhozovkách, že jo? Protože přesně jak říkal tady Jiří, že přesně Fleger, jako kdo by tomu člověku věřil, jako to bylo, vyhrabali ho někde ze sklepa a vlastně a zase se tam vrátil, že jo? Slehla se po něm zem.

Jako pan profesor Beran, který to vysvětloval, třeba ta Soňa Peková, i ta doktorka Gandalovičová vlastně mluvila o těch problémech a nepřesvědčovali, jenom to řekli, ale nepřesvědčovali, nenutili žádný názory, jenom to vlastně řekli. A to už jako vám ukáže, jaký ten člověk je, který to dělá pro peníze nebo pro nějaké zviditelnění a který to myslí dobře, řekne, tak to je a vy se s tím teda nějak zapracujte, nějak si to zpracujte. Jo, super postřeh, děkuju.

[Speaker 5]

On jednou byl každej druhej odborník, to je pravda, to se hned vyrojilo, každej odborník, každej má názor, kdo to řekle a všechno tomu rozumím a tomu rozumím a hned to tam každej hlasil, to bylo taky televize, tam střídali se lidi.

[Speaker 1]

A jak teda poznat toho důvěryhodnýho odborníka a toho rádoby odborníka? To je pravda. Máte nějaký typ na tohle?

[Speaker 2]

Na to si recept není, to musíte asi podle mě musíte jako vnímat. Třeba teďka, řekněte mi třeba v naší vládě, kdo třeba je odborník na něco. No, nikdo.

Tam už všichni vidíme, že to je jeden blbec vedle druhýho. Tak, tak, tak. Tak, to je dobré.

Takovým člověkem nechcete ani kamarádit. Prostě. Kamarádovi ho nechtěla.

[Speaker 1]

Jaroslava, jste se nadechovala. Jak poznat toho dobrýho odborníka?

[Speaker 6]

No, to je těžko. Ono se říká co člověk, to je jiný názor. Ale jako tady takhle se spolu teďko tu chvíli povídáme, tak si myslím, že na to názory asi úplně stejný.

Prostě každej člověk si to v tom svému mozku srovná podle svýho vlastního přesvědčení. Já třeba ještě, že se vracím k tomu očkování, tak já jsem v té době musela jít na operaci. A prostě bez očkování mě na tu operaci vzít nechtěli.

Proč? To je zase si někdo tam utvořil nějakou spekulaci a prostě když nebudu mít tři očkování, tak tam prostě nepůjdu. A je teda pravda, musím říct, že musím začít ukázat, že jsem žádný problémy neměla po očkování, to přiznám, ale v životě už by mě tam nikdo nedostal.

Nikdo už mě nepřesvědčí. Nikdy.

[Speaker 1]

Franto, máte nějaký typ, jak poznat teda důvěryhodného odborníka? No spíš si udělat ten vlastní úsudek, že jo?

[Speaker 4]

Jak tady říkali předřečníci, že každej máme svůj úsudek, že jo? Tady se najednou vyrojilo tolik všelijakých Fléglů a slétly se jak mouchy na kravský hovno a to je šílený. Přece každej musíme trošku mít svou hlavu, nebo nejsme malí děti, aby jsme to nevěděli, nebo máme životní zkušenosti různý, že jo?

A nemusíme poslouchat hnedka pana Prymulu tady z Hradce, nebo odkud je, že to je ten správněj, nebo ten poblázněnej, střapatej Flégr, ten slez někde ze stromu, že jo? Nebo odkud? To je šilenost.

[Speaker 1]

Když se na ty lidi podíváte, čím to je, že ta jedna skupina pro vás byla důvěryhodnější?

[Speaker 4]

No, protože to obyčejně vysvětlej to pro obyčejný lidi, že jo? A jsou to odborníci. Ale opravdu odborníci.

Jo. Řeknou to tak, jak to je, nebalej to do nějakých vomáček a do nějakých vonných papíru na to jim seru, pardon na to jim jako kašlu jo. No, já chci vidět, co to teda je.

A ne, aby Primula mluvil čtvrt hodiny v televize a pak zjistíte, že nevíte, o čem mluvil.

[Speaker 6]

Neřekl ani vůbec nic.

[Speaker 4]

Jo? Jako, skončí rozhovor a ona mu poděkuje. A já tady přemýšlel a říkám, sakra, o čem ten chlap mluvil, že jo?

To říkáte. Jo? Pízdil tam o ničem.

Fakt, bylo, že o ničem. Tady nás zavírali a dojížděl jsem celou zimu dvakrát měsíčně do Prahy a musel jsem mít papír, že tam jedu pracovat. Oni nám zakázali jezdit z kraje do kraje.

[Speaker 6]

No. Nesmyslný, no.

[Speaker 4]

Kurva, to jsme jak za Heidricha nebo kde.

[Speaker 1]

Jo, jo, rozumím, rozumím. Ještě něco ve vašich očích ty dvě skupinky odborníků odlišovalo?

[Speaker 4]

Ty protiklady, co jedna strana říkala, to a druhá to? No to víme.

[Speaker 2]

Dobře, tak třeba pan Beran, světoznámý odborník.

[Speaker 4]

Jo, ano.

[Speaker 2]

Kdo zná Flégra ve světě?

[Speaker 4]

Jo? Já ho neznám, já jsem ho poznal poprvé tady někde s tím covidem, že jo? Střápacej, vousatej, nemytej, neholenej, no tak, ty vole, pak mu věř, jo?

[Speaker 2]

Kubek třeba co dokázal, jako kromě toho, že je teda předseda lékařské komory. No jestli vůbec je, že jo?

[Speaker 4]

Jestli to nemá někde v Plzni koupený nějaký ten...

[Speaker 2]

Můžu říct, Žernochová mu to napísala.

[Speaker 1]

Ale zrovna ten Primula třeba byl ne úspěšnej ve světě, nebyl?

[Speaker 2]

Jo, on, myslíte, jako v Hradci Králové měl založenou tu lékařskou fakultu? Jo, jo, měla. Jo, vykrát.

Jo, tak to je od, přesně, tak jo, podvody mu jdou. Jo, ano.

[Speaker 1]

Jaroslava, viděla jste mezi těma dvouma skupinama odborníků ještě nějaký rozdíl? Jedny byly lidský, druhý nestrozumitelně. Ještě v něčem tam byl rozdíl?

[Speaker 6]

No, že tamto je ta druhá skupina, která teda se z ničeho nic prostě objevila a začala povídat tadyhle ty věci, tak opravdu každéj rozumej člověk si musel myslet, že to je všechno nahraný, že přece nemůžu věřit někomu, kdo se jen tak ze dne na den vylíhne, že to tak řeknu. Ale tuhle ty lidi už trošičku jsme znali a mluvili před COVIDem, mluvili po COVIDu, mluví stále. Ale tu ty po těch se zase slehla zem.

[Speaker 1]

Tak, provokativní otázka, ruku na srdce. Pani Jaroslavu, vy jste třeba znala paní Pekovou před COVIDem?

[Speaker 6]

No jako osobně ne, ale z tohohle jména už jsem si, to je pravda, ale tohle jméno jsem jako už zaslechala, ale úplně jako jsem jí neznala. A o tom Prymulovi by teda bylo taky slyšet, že jo,

ale nevím. Já ten si myslím podle mého názoru, když to začalo, takže ten Primula s odpuštěním podělal, co se dalo.

[Speaker 1]

Já jsem třeba neznal nikoho, tak jak byste mě jako člověka, já jsem neznal nikoho, jak byste mě řekli, jak to mám poznat, komu věřit tady z těch lidí?

[Speaker 6]

No, pravda to je, no. Tak stačí se podívat na jejich historii, že jo. Tak, teď jsem to chtěla říct, já jsem chtěla říct, že pán je ještě mladej, takže...

To mám před... Že jo, asi takhle. Ne, že bych ho chtěla tě urazit, to v žádném případě.

Zase na druhou stranu, buďte rád, že jste tak mladé, já bych ten váš věk klidně vrala. Takže ne, že ne.

[Speaker 1]

Mám takhle starou dceru, takže... A pane Jiří, pane Jiří, viděl jste mezi těma dvoma skupinama ještě nějaký rozdíl?

[Speaker 3]

Tak ta skupina Primula, Fleger, Kubek, hlavně Kubek, tlačili, nutili. Za každým slovem řekl, očkujte se, noste, noste roušky, prostě vyvolávání strachu. To je vidět, ta skupina právě vyvolávala neuměrné strach v lidech.

A ti druzí, ti jenom říkali pravdu. Nebo co si myslí, nevyvolávali strach, chovali se, rozumě. Pán profesor Beran, naprostá jednička.

Dávám příklad. Ještě odbočím, Marinko, protože jsem si zháněl informace hled zde. Dospěl jsem nějaké petici doktorů, lékařů, českých, kde odsuzovali ten covid a to očkování a to všechno.

Mám jich tady asi 2,5 tisíce zkopirovaných ve v excelu z celé republiky. A už to samozřejmě říká, že to je zajímavé, že 2,5 tisíce lékařů se dalo podepsat a další 58 tisíc nepodepsalo, tak buď to něco vědí nebo mají strach. A taky jsem slyšel, že dostávali v Americe, v Anglii a jinde, i dokonce i u nás za zjištění covidového pacienta v uvozovkách dostávali nějaké platy.

A to mi potvrdili i samotné sestřičky.

[Speaker 1]

Jaroslavu, když jste o tom slyšela, proč jste tomu věřila?

[Speaker 6]

Slyšela jsem o tom, ale nemůžu říct, že jsem tomu věřila. Protože, jak říkal tady pán, určitá ta jedna polovina se v nás snažila vyvolat strach. Ale jak zase říkám na druhou stranu, máme každý svůj rozum a musíme si to v té hlavě srovnat podle svého.

Já neříkám úplně, že kdo teda se chtěl očkovat dobře, ale nikomu to neberu, ani to nikomu nevnucil.

[Speaker 1]

Jak byste věděli, že tady ta informace třeba je pravdivá? Že se vyplácí odměny za nalezeného covidového pacienta?

[Speaker 3]

Vy se ptáte mě, předpokládám, že ano, protože jsem to zase měl potvrzeno asi z pěti nebo šesti nezávislých na sobě zdrojů. Že bych šest nezávislých zdrojů lhalo, to se mi nechce věřit.

[Speaker 1]

Narazili jsme tady, nebo vy jsteš ještě paní Ilona?

[Speaker 2]

Já vám jsem chtěla říct, že třeba i za covidový lůžko v nemocnici dostávaly nemocnice obrovské peníze, deseti tisíce a myslím, že to bylo kolem sedmdesáti tisíc, když měli covidového pacienta vlastně, takže ano, to pro ty nemocnice bylo žádoucí.

[Speaker 1]

Dobrý, opustme covid, ten jsme asi prbali dostatečně.

[Speaker 8]

Děkuju.

[Speaker 1]

Ale narazili jsme tady nějakou nezajímavou situaci, že tady vlastně a to se vlastně děje u každého tématu, že takové 5G sítě, geneticky modifikovaný potraviny, všechny ty kontroverzní věci, který jsme nás nám vyplňovali. První teda tvrdí a, a druhá tvrdí pravej opak. Jsou tam i vědci, vždycky zastoupený v těch skupinách.

Jak si vysvětlujete, že ty jedny vědci teda očividně lžou? Nebo prostě si neříkají pravdu, že jo? Přitom jako úkolem vědy od prvopočátku by mělo být prostě objevovat, poznávat svět kolem nás, přinášet nějaké asi třeba jako zlepšení, že jo, což se v řadě případech stalo.

A teď teda tady očividně nějaký jako vědci jako lžou teda. Proč? Nebo máte k tomu nějaké vysvětlení?

Jestli můžu říct, možná. Můžu něco říct? Já možná nejprve nechám, pardon, paní Ivanu, abyste dlouho nemluvila.

Tak jo, jestli můžu takhle.

[Speaker 7]

Jo, já si myslím, že jsou asi tak nějak podplaceny, aby teda jako tvrdili, že je to A, ono je to B. Že prostě ví, že je to špatně, ale že prostě tam prostě má takovouhle jako by, jak to mám říct, no, ne, prostě jsou asi tak jako by tlačeny, buď od někoho nebo sami, prostě nepoužívají ten selský rozum a říkají si, jo, my budeme tvrdit, že je to A, ono je to B, takže si myslím, že je to nějaký podplacený. Jak prostě, jak přesně říkala, tak myslím, paní Ilona, že to hubbko bylo 70 tisíc, že vlastně oni jako by byli žádani, ty pacienty, tak já si myslím, že tady je to taky prostě žádany, že ta jedna skupina se rozhodla, že bude, jako by, jak to mám říct, prostě neumyslně, ale prostě vědomě bude lhát, nebo bude prostě tvrdit, že je to takhle, i když třeba víš, že to tak není.

A nebo už jsou tak zmanipulovaní, že tomu snad i sami věří.

[Speaker 1]

A kdo je manipuluje, nebo kdo je uplácí ty vědce, teda?

[Speaker 7]

No, já nevím, tam je to takový, tam je to takový, tam je to takový jako těžký, jako by kdo, to nevíte, jestli jsou jako by tlačeny od někoho, jo, jako nevím, kdo je přímo, jako by uplácí, ale nemůže to být prostě normální, aby jako prostě něco takého, jako veřejně říkali, jo, že to prostě tak je, nebo nic. Já nevím, já tak nevím, co si mám o tom myslet. Já už jsem potom říkala, že budu taková neutrální, že nic nebudu takčit říkat žádný názory.

Když něco řeknete, jo, někomu, tak jako vás tak jako by nějak ne odsoudí, ale prostě, že jo, to je jak, když někdo řekne, že vočkování je super, že máte ostatnou úbytu, a druhý řekne, že vočkování je na nic, jo, tak se taky nevíte, na který máte bejt straně.

[Speaker 1]

Jo. Tak tady je svobodný prostor, tady můžete říkat, co chcete. Martine, máte na to nějakou teorie?

[Speaker 7]

Teorie? Teorie asi ani ne. Martine, Martine.

[Speaker 5]

No, já nevím, no, taky tuto. Je to zajímavé, no, je to, nevím, ale spíš to budou nějaký ty velký korporace, co budou na to mít hodně velký vliv. Já nevím, to neznám takhle, já právě mám problém s pamětí také, že se tam hned nevzpomenu, jaký ty v Americe různý ty korporace, ty třeba Elon Musk nebo něco takovýho, no, že ty budou podobně mohli mět hodně vlivy.

Vyžádají se nějaký ty vědce, a který udělají to, no, zase druhá strana si vyžádá zase druhý vědce, který udělají zase opak. No, nevím, já bych prostě furt musel bejt nějaký, něco proti, no.

[Speaker 1]

Jaroslavo, máte na to nějakou teorie?

[Speaker 6]

No, tak myslím se, že už jako tady asi bylo řečeno všechno. Pani to řekla teďko docela celkem dobře, že dneska opravdu nevíte, komu máte věřit. Je to těžký.

Ale jako asi je nejlepší věřit sám sobě a řídit se vlastním rozumem. Jinak to není možné.

[Speaker 1]

Pan Jiří, tak teď můžete.

[Speaker 3]

Děkuji. Já bych to řekl takhle. Ryba smrdí od hlavy, co říká.

Také známé řečení, sleduj cestu peněz. Jistě všichni znáte WHO, světovou zdravotní organizaci, která vznikla jak, kdo to ví, nevím, kdo to ví. Kdo z vás ví, že 70% platu posílají Spojené státy Americké?

Kdo ví, že v tom Wuchanu, v tom měl prsty Antony Fauci, které to tam nechali dělat a věděli, že to tam mají. Tak to je bordel, že je to úteče. A tehdy byl kdo?

Poty Biden neboli Bidet. Pak najednou zjistíte, že tam je Trump, neboli Trump, jak to říkají Angličani, já říkám Trump. Takže ten najednou odstoupil od smlouvy z WHO a tím pádem mimo jiný, to WHO, když začalo ta pandemie, tak tam byly nějaké pravidla, kde bylo řečeno, že pandemie vzniká, když je asi 100 tisíc, teď to možná neřeknu přesně, 100 tisíc nemocných na koliksi.

A oni to změnili. Prostě na začátku tohoto covidu-19 najednou to ze 100 tisíc změnili asi na 40. Prostě je to dohledatelný, existují screenshoty atd.

[Speaker 1]

Pane Jiří, já bych chtěl začít dávat zpátky do toho covidu, ale ta původní otázka byla...

[Speaker 3]

To souvisí s těma vědcama, s tou vědou. To souvisí s vědou, protože jestli že ta ryba smrdí do noho a chce něco docelit, tak ty věci udělají to, co to jim zaplatí. Dneska už věda není vědou, kdy byl Einstein a další, takže to už dávno nesou vědci.

To jsou šlendriální všichni.

[Speaker 2]

Já bych to teda, jestli můžu, řekla jednoduše, jako prodáváte nějaký výrobek, tak se zaplatíte studii, která samozřejmě vyjde ve váš prospěch. Ty vědci dneska jsou závislí na grantech a udělají proto všechno.

[Speaker 1]

A teď několikrát tady přesně zaznělo, nevím komu věřit, že jo, prostě je to jako těžký, média, nízká důvěra, vědci, nízká důvěra, tak možná zeptám se, tak komu třeba teda věříte? Jste sobě, jasný, a je tam ještě třeba v tom vašem okolí, nebo máte třeba nějakou osobnost, kterou uznáváte nějakým způsobem, vzhlížíte k ní v fózovkách, nebo je to nějaká prostě autorita pro vás, že ano, tohle je pro mě typ tu věry hodného člověka. Dokázali byste někoho takhle říct?

[Speaker 6]

No, to bylo těžké. U nás se tam v naší vládě asi těžko. V rodině, jo, v rodině určitě, teda.

V rodině.

[Speaker 1]

Máte někoho takhle?

[Speaker 5]

Já teda osobně nemám nikoho, ale jako každý člověk si chytne něčeho jiného, co se mu spíš víc líbí, nebo já nevím, jak bych to řekl, jo. Teďko zrovna ten Okamura říká, že tamto je tudy

špatný, euro nechce, říká, to, co se mi líbí, tak tomu bych šel, jako bych věřil, a zase ten zase říká něco jiného, tak tomu, co se mi nelíbí, tak tomu bych spíš nevěřil. To je těžké, pravda, lež.

Nikde si to nedá dokázat, nicho. Tak mně se člověk podřídí tomu, co mu spíš vyhovuje, bych řekl. Co mu jako spíš jde k srdci, nebo tak.

Že řeknu ten, i když je to Japonesc, to mě štve, není to Čech, ale že třeba nechce euro, ale různý věci, co to, tak to mi spíš jde k srdci, než když tam ten, že chce, aby jsme euro měli a ještě úplně nějaký jiný věci, tak tomu, co se mi nelíbí, tak toho jako distancuju pryč. Nevím, je to pravda, ale ještě je nepotvrditelný, podle mě, i kde.

[Speaker 1]

Rozumím. Ivano, dokázala byste jako říct nějakého člověka, kterýho nějakým způsobem uznáváte? Může být jako kdokoliv, já nevím, prostě podnikatel, politik, vědec, sportovec, já nevím, to nejedno.

[Speaker 7]

Ne, to asi fakt ne.

[Speaker 1]

Neříkejte, každý někoho má.

[Speaker 5]

Já teda taky nemám nikoho, teda bych takhle řekl.

[Speaker 1]

Já teda dokázal byste říct. Tak ještě Franto, máte někoho takhle?

[Speaker 4]

Nemám nikoho, věřím akorát svojí přítelkyně, svému synovi a jinak nikomu.

[Speaker 8]

A žádný...

[Speaker 4]

Možná ještě Okamura mi je blízký, ale taky tak plácá furt tou hubou a to se nedokázal. No jo, je to tak.

[Speaker 1]

No ale víte, o kamarámu se i trošku rezonuje. Čím to je, že je pro vás spíš důvěry hodnější?

[Speaker 4]

Ještě Katka Konečná, tu mám taky rád, ta to řekne na celou hubu. Jo, tak to se přikláním. Jo, ta včera jsem na ní koukal chvílku.

Jo, tam malinko jim to jako řekne. A oni neodpovědí, oni pořád ten Dvořák ten, co byl včera na Primě nebo kde to bylo, no to je vyloženě, co ten tam dělá za 150 tisíc měsíček. Ty vole, já to nechápu.

Takovýhle blekota, jo.

[Speaker 1]

Tak Ilona, myslíš, že jste chtěla?

[Speaker 2]

No, já teda mám. Já teda s kým jakoby souzním, tak to je Jindra Rajchl. Jo.

Chodím na jeho když tady je, tak na jeho besedy to teda chodím a většinou jako mě mluví, od srdce mluví, z duše, je to inteligentní člověk a komu ještě koho ještě názory poslouchám, tak je paní senátorka Zwirtek Hamplova.

[Speaker 4]

Jo, ta je taky fajn, jenom že oni není slyšet, protože ta jde proti proudu, že jo? Že říká, protože garituře nelíbí, že jo?

[Speaker 1]

Ilona, čím to je, že ona třeba paní Hamplova k vám konvenuje?

[Speaker 2]

No, paní Hamplova, protože ona vlastně přesně tak od začátku covidu vlastně jsem na ní narazila a má názory vlastně stejný, stejný pocity, vlastně ona vlastně dokázala sepsat, jako já jsem měla pocity. Taky věděla, že to je všechno špatně, ale ona ze svého právního vlastně hlediska to uměla se proti tomu nějakým působem postavit. Takže ta a vlastně je pořád stejný, jo?

Mluví pořád stejný, nevybočuje nikam. Takže ta vlastně mluví mě, mluví mě z duši, mluví mě od srdce.

[Speaker 1]

Jo, a třeba ten pan Raichel, čím to je, že on si vás jako v úzorkách získal, jo? Protože když budu mít zase ty nejpavý otázky, on se tady taky objevil relativně nedávno.

[Speaker 2]

Objevil se přesně, začala jsem ho přesně vnímat na začátku covidu, vlastně když když vlastně taky mu to přišlo jako všechno špatně, jako co se děje, bojkotoval. Přesně tak bojkotoval ty nařízení, bojkotovala roušky a postavil se proti vyhlášce o tom, která byla pro IZS jako nastavený očkování jako povinný. A jelikož já vlastně mám syna u záchrany tložek, tak jsem vlastně, dělala jsem jako pro něj, jako spojila jsem se i s panem Raichlem, jako jak by se dalo pomoci, jako aby nemusel být očkovaněj, aby nemusel odejít ze zaměstnání.

A vlastně on je to nesmírně vzdělaný člověk, jako když ho člověk poslouchá, zná historii, používá, jako používá citáty, má neuvěřitelnou paměť, takže jo, ten člověk prostě pro mě je politik s velkým P. Super, super.

[Speaker 1]

No napadá ještě někoho z vás jako nějaký člověk, kterýho v ní máte spíš jako důvěhodného teda z nějakého důvodu? Pane Jiří, máte tam někoho?

[Speaker 3]

Paní Hamplovou uznávám, ale v okolí politicky není žádný člověk, kterému bych věřil víc než na 60%. A jediné k tomu věřím...

[Speaker 1]

No tak mimo politiku.

[Speaker 3]

Mimo politiku je to bez pochyby profesor Jiří Beran.

[Speaker 1]

Čím jsi vás získal? Čím jsi vás získal, zněla otázka.

[Speaker 3]

Jednak jeho klidným profesionálním vystupováním.

[Speaker 1]

Takže taky taky taky taky taky taky taky taky taky jako Já si myslím svý a hádat to jako není můj styl.

[Speaker 6]

Řeknu jim svůj názor, oni řeknou mě a jako ne. Ne, asi bych jim... Mají svůj rozum, tak jak se říká, tak dlouho se chodí ze žbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Nebo oni na to přijdou třeba, ale zase na to můžu přijít i já třeba, taky v něčem, nemám pravdu, no.

[Speaker 1]

Stálo se vám třeba někdy, že jste jako změnila názor od, já nevím, řekněme, jako byly ve nějakých novejkách informací nebo podobatí? Ne, to ne, to ne.

[Speaker 6]

Stojím si za svým. Než se mi to nevyští, nevím, z kýno třeba, no, nevím.

[Speaker 4]

Já nemám, s moc tohleto neprobírám, nebo víceméně na to nemám čas, nebo snad ani nechci, a když se s někým bavím, tak radši o žrádle a o ženské, to je lepší. Já vím, že to jsou nízký půdy, jo, ale to já si mám každý tu chvíli, kterou mám volnou, abych s někým to neprobíral, že jo. A navíc se dneska přízemným lidem se nedá věřit, takže pak žrádlu a ženský a potom.

[Speaker 1]

A je ti to stalo se vám někdy, že jste se dostali do konfliktu třeba, nebo do nějaký hádky, nebo takový, že jste si vyměnili názory z někým?

[Speaker 4]

Jo, takových lidí je hodně. Dostal třeba v práci, že ho zarputili Fialovci a další exoti, že to člověk fakt ani svačina mu nechutná, fakt ne. To tu svačinu jdu sežrat radši za autobus.

[Speaker 1]

Já nechodím k volbám. Proč nechodíte k volbám, Ivano?

[Speaker 7]

No, jsem tam párkrát byla, my jsme se tak nějak doma domluvili, nebo domluvili s rodinou, koho třeba budeme volit, stejně prostě zvítězil, když to řeknu, vyhrál někdo jinej, takže jsme říkali, že prostě, nevím, protože pak jak přesně tady říkáte, pak když se o tom s někým bavíte, koho jste volili, tak jste třeba špatnej, proč jste volili, proč ne, tyhle, tak prostě nechodíme. No, sice se říká, že každý hlas se počítá, ale já se zase říkám, že ty naše dva hlasy to nevytrhnou, no.

[Speaker 5]

Zase víc lidí, no.

[Speaker 7]

No vím, my jsme to chybalí, ale prostě nechodíme.

[Speaker 1]

No, v pohodě každého volba, že... Tak, jo, a pojďme teď na ty zdroje informací, protože hodněkrát tady zaznělo, že na správě nekoukám, čtečku je prolhaný, a třeba jako informační zdroje, teda vlastně, jako se vám osvědčily. A buďte, prosím, co nejvíc konkrétní, neříkejte mi internet, řekněte mi, když už tak konkrétní, třeba stránku, jo, nebo nějaký médium.

[Speaker 2]

Chcete tam taky chodit, co?

[Speaker 1]

No, tam mrknu na to. Tak začnu třeba od Jaroslavy, povídejte.

[Speaker 6]

No, jako já koukám denně na správy. Jedno na novou, jedno na tuto, jedno na tohle, ale řekla bych, že teď to třeba ta Prima a CN, nevím, jak to máme, říkají, tak tomu by se v některých směrech dalo věřit, ale že bych to jako nějak hltala úplně, to taky ne.

[Speaker 1]

A ohledně těch přášek kontroverzních témat, tak se vám osvědčilo to, co třeba, kde jako informují dobře?

[Speaker 6]

Kontroverzní témata, no, to spíš bych se přikláníla k tý Primě no.

[Speaker 1]

Jo.

[Speaker 6]

Tak nějak, jako...

[Speaker 1]

A na internetu nějaký největší něco takovýhleho?

[Speaker 6]

Na internetu? Ježišmarja, teď mi zrovna nějak nic nenapadá, ale takový ty třeba, ty správy CZ, to je takový jako lehký odvar, tomu se věřit nedá. Asi teď nemůžu vzpomenout.

Jak ještě na něco, na ty aktuality nějaký, no. Není to nic, jako, věrolovního.

[Speaker 1]

Jasný. Ivo, co vy?

[Speaker 7]

Já většinou tak jako kouknu, tak vždycky to tak nějak. Přepnu tu televizi, na mobilu třeba nasedivám, důležité na ten seznam takhle. Jako nemám, nemám nic jako, co bych měla oblíbeného, ani jako špatného.

Poslechnu, pustím poslechnu, nebo na co se dívá třeba partner, ten většinou jako na FUNOVU nebo ČT jednoho, taky tak nějak abych byl v obraze, ale jako nemám to nějak.

[Speaker 2]

Jak tady říkal pan, myslím, František, když bych měl většinu, tak bych měl většinu.

[Speaker 4]

A když se něco dozvědě, To je vyloženě proti provládní televize, provládní. Propagandistická bych řekla. Jaká?

[Speaker 1]

Propagandistická. Jo, no to. Ale...

A bylo to tak vždycky? A nebo se to v nějaké době změnilo v tom čátečku?

[Speaker 4]

Tedka, co přišel Fiala, tak jsou úplně spadly na dno. Se podívejte, když se někoho ptá, když se ptá provládního toho někoho, tak ten normálně mluví, mluví, mluví. A je tam pan Vondráček?

Ano. A furt skáče. A jak to jste myslel?

A tak byste mě neodpověděl. A tahle otázka není. A já jsem se...

Ten vlastně neštíhne jí říct, ale tenhle ten nějaký z těch provládních, ten si tam mluví, všechno to řekne, jo. A tomu furt mě vedou řeči druhýmu. Co pak, tohle je nějaký výbážený zpravodaj?

[Speaker 1]

Nějaký do řeči. Ještě na něčem se to dá poznat, že ta česká televize není úplně objektivní a že je spíš jako provládní. Ještě na něčem?

[Speaker 2]

Můžu třeba jenom. Neexistuje kritika vlády. Jo, jo.

Neexistuje. Je tam absolutní absence kritiky vlády. Jo, nic se tam neřeší.

Zatím se týká vlády, neřeší se nic.

[Speaker 4]

Jakmile se někdo škrtne o vládu, nech to přerušejí, nech to nech to nech to skočejí, když oni vůbec nedávají nějaký ty vývážený debaty u toho hlodavce, u moravce, že jo? Když to je růza.

[Speaker 1]

Rozumím, rozumím. Dobrý. A pane Jiří, vy jste už zmiňoval taky, že o pár těch zdrojů pan David Formánek, myslím, že jste říkal a ještě nějaký další, tak jenom co se vám teda osvědčilo a proč hlavně?

Proč jste si jako řekl, ano, tohle je důvěry hodné?

[Speaker 3]

Tak zmiňoval jsem Romana Kirše, který překládá Hindustan Times. Těžko můžete obviňovat Hindustan Times, Indie, že si něco vymýšlí. Taková velká země nemá důvod, co vymýšlí, takže já mu věřím, by to říkal pomalu.

Čtu si každý den ráno první zprávy, čtu si od Michala Svatoše jeho blog. Poslouchám denně doktora Vajíčka, Vojtěcha Němce, parlamentní listy samozřejmě, potom taky ne, ČT24 a CZN24. Takže tyto věci všechny, když dám dohromady, oni se jdou, ty jejich informace se jdou.

Já říkám, jo, to už vím, to už vím. A přesto, jak říkal tady kolega o té ČT24, o těch jejich reportérech, to je něco čili, no naprosto souhlasím. Hnus, hnus.

Hnus, to je nejspodnější žumpa, jaká existuje.

[Speaker 4]

To stále byli jenom, jenom preferujou tu vládu, nikoho jiného nenechají.

[Speaker 1]

Jo, pane Jiří, vrátím se k vám. Jako mimozemšťan, nerozumím, jaký je mezi těma médiama rozdíl. Proč tohle jsou jako důvěryhodný média, jak se to pozná, že jo?

Jsme to na důvodu řešili, že vlastně dneska takhle je hodně těžký, že jo, poznat, co je. A kdo nám říká, a kdo nám říká pravdu, že jo. Tak jak zrovna jste poznal, že tyhle média jsou důvěryhodný?

[Speaker 3]

Právě proto, že tam mám asi něco zhruba takových médií. A někde tam objevím nějaký nesrovnanosti. Není to podstatný, ale někde jsou víc, někde méně.

Ale v podstatě se sejdou, takže těch deset médií v podstatě říká, dalo by se říct pravdu. S mírnými niancemi, ale většinou se z toho dá usoudit, když deset lidí nezávisle po světě říkají jednu věc, a naši říkají druhou věc, tak domyslíte, že má pravdu. Určitě ne, či je to 24.

[Speaker 1]

Jo, takže tyhle ty zdroje, kterými se opíráte, ty mají jako větší záběr k celosvětově.

[Speaker 3]

Ano, ano, ano.

[Speaker 1]

Jo, super. Jak se ještě pozná důvěryhodný médium? Dáte mi ještě nějaký tip, podle kterého to jako poznat?

[Speaker 5]

To se dá těžko poznat, já to nevyhledávám, jestli je to důvěryhodný nebo nedůvěryhodný. Právě, když se máme slabou chvíli, tak se v televizi večer podívá na zprávy, co je zhruba novýho. Odebírám doma vždycky deník, v pátek vždycky, takže člověk si přečte jenom tak nějaký ty novinky, že by pochytil a metro, které k nám chodí.

Takže tuto si, že jenom to je zhruba, co je nový ve světě, abych nějak něco vyhledával. Já se podívám vlastně na seznamu, na ty titulní stránce, jako ty zprávy, jak se však něco rozklikne, ale jinak to, jako jak tady mluvíte ty jména nebo ty screenshoty nebo co, to je to vůbec nerozumím, to je úplně mimo mě. Nebo ty jména, to je málo co, že vím.

Takže spíš jenom ze zvědavosti se na to podívám. Nejsem nějaký odborník na politiku nebo na tuto všechno možného. Spíš ze zvědavosti, aby člověk zhruba něco věděl, jestli je to pravda, nevím, ale je to už tak nějak...

[Speaker 1]

No jasně, jasně. Dobrý, dobrý. Tak, děkuju.

A dáme si teďka takovou hru, takovou filozofku jak testík. Budete potřebovat tu škola papír. Já vám budu promítat různý úryvky zpráv.

Většinou to bude jenom nějaký, řekněme, jako nadpis s nějakým krátkým popiskem. Vy byste se měli rozhodnout, jestli ty informace spíš věříte nebo nevěříte, nebo prostě přiklonit se na jednu stranu. Ano, je mi jasný, že byste si potom třeba museli přečíst jako celý a zjistit, ale ten první dojem, jo.

Není nic mezi spíš věřím, nebo spíš to působí důvěryhodně, spíš to působí nedůvěryhodně, jo. A uvidíme, mě vůbec zajímá to zdůvodnění hlavně, proč jste se přiklonili tam nebo tam. Teď se prosím napište, jo, a pak uděláme rychlý hlasování.

Nestřílí se z toho, je to jenom taková trošku jako hra. Tak, teď vám to nasdílím. Takže měli byste teďka vidět příspěvek o MR vakcíně, je to tak?

Ano. Dobrý, tak si to pročtete. Napište si, věřím nebo nevěřím, je to pravda nebo není.

Tak, napište si to prosím. Protože ano, tohle je pro mě spíš důvěryhodná informace. Ne, tohle je pro mě není důvěryhodná informace.

Jenom takhle jednoduše. Tak, máte to doseknutý, rozhodnutý? Jo.

Uděláme rychle hlasování. Kdo tomu spíš věří, pro koho je to spíš důvěryhodná informace? Zvedněte mi ruku.

Martin, Iva, Ilona, ještě někdo? Takhle vy tři, jo, teda. Tak, a zbytek je teda proti, rozhodneme tomu správně, jo?

Fran, to vy jste proti, vy tomu nevěříte moc, jo? Ne, nevěřím.

[Speaker 8]

Ne, nevěřím.

[Speaker 1]

Tak, tak Ivo, třeba, proč je to pro vás spíš důvěryhodná informace tohleto?

[Speaker 7]

No, protože to pár lidí takhle říkalo, že se to prostě stalo u těch dětí jejich, takže právě k tomu se přikláním spíš, že tomu věřím, že je to možný, že opravdu to způsobila ta vakcína.

[Speaker 1]

Už jsem to slyšela, rozumím. Martine, proč vy jste tomu spíš věřil?

[Speaker 5]

A spíš tady píšou, že tam je jaký je to, jak podložený lékařsky a takhle, že to tam je, že u toho dítě to bylo asi, to bylo opravdu odchycené od tou nějakým tím druhem, ty bakterie nebo ty složky z té vakcíny, že to bylo jako, že to jako aktualizuje, nebo odstartovalo, že to tady píšou, snad to je to, no a hned.

[Speaker 1]

Jo, dobrý. A Ilona, co ještě byste říkal spíš pro vás?

[Speaker 2]

No, protože já za prvé pracuju s dětma s autismem už spoustu let a vím, že už koukám, že tam máte právě datum 2013, vím, že se jako spoustu let už o tom mluví, že to můžou způsobovat vakcíny vlastně a taky znám spolek Rozalio. A další věc je, vím, že teda, jak se změnilo složení vakcín po 89. roce, vlastně, že už se nevyráběli u nás, ale braly se ze zahraničí.

Takže je zvýšený výskyt poruch dětských, jo, vývojová dysfázie. I s poruchami, učení třeba pořád přibývá, přibývá, takže já bych to teda taky dala na vrub očkování.

[Speaker 1]

No a jak víte, že to opravdu jako souvisí ze mna s tím očkováním?

[Speaker 2]

No, protože, jak znám, jako jsem se vlastně o tom bavila, jako právě, že v tom dobu covidu, o tom očkování vlastně i s těma lékařkama, takže vím, že složení vakcín už i pro děti vlastně je jiný, než bylo, když jsme byli třeba my malí nebo mladí. Takže vím, že po 89., když se tady vlastně zničily všechny ty naše výzkumní ústavy a tak, tak se začaly brát vakcíny ze zahraničí. A takže začaly způsobovat vlastně problémy.

[Speaker 1]

Rozumím, rozumím. Mimochodem, někdo z vás tady vůbec nereagoval na to, že je to potvrdil italský soud? To pro vás jako není důležitá informace?

[Speaker 8]

Jako za to? No ne.

[Speaker 1]

No to někdo z vás zatím nereagoval, ani jako z těch, co ty tu informaci berete jako pravdivou. To není pro vás důležitý, tohle to?

[Speaker 2]

Tak to je plus, to je další plus.

[Speaker 1]

Jo, no to je. Dobrý, dobrý. No a pak třeba, pak neubližuji, někteří z vás tady tomu spíš nevěřili, tak třeba Franto, co vy, proč tomu nevěříte?

[Speaker 4]

Já nevím, mně se to zdá jako fake, že to je, nevím, nedokáže to vysvětlit, ale myslím, že to není pravda, že vakcína způsobuje autismus. I když to rozhodl soud, ale nevěřím tomu, že způsobuje, že ten autismus, nevím, nevěřím tomu. Jaroslava, co vy?

[Speaker 6]

No, je pravda, to, jak říkala tady paní Ilona, že se teda ty vakcíny dost změnily, co se týče kombinace, že jsou úplně jiný, ale že by to způsobovalo ten autismus, co jsem taky neslyšela a jako nevím ani na jakým, musel to ten italský soud rozhodnout na určitým případu, na určitým nějakých důvěryhodných podkladech, ale nevěřím tomu.

[Speaker 3]

A pane Jiří? Nevěřím tomu proto, protože Ministerstvo pro místní rozvoj pod panem Sikelou, čili ta zkratka MMR, by byla by správně MRN vakcíny a ne MMR. MMR je Ministerstvo pro místní rozvoj a Sikela s těma závětrněma elektrárnama velmi způsobuje autismus, takže to, co tam je napsané, je nesmysl. Jo, kvůli tým špatným zkratce.

Prosím? Kvůli tým špatným zkratce. No vůbec celkově, celkově to celý dává nesmysl, to je nesmysl.

Jednak je to z roku 2013, 9. únor, co tam vidím, a co má italské soud to rozhodovat, když žijeme v Česku, že jo?

[Speaker 6]

To nenapsané máme, to je české.

[Speaker 1]

Tak, já vám to přepnu, vydržte, prosím. Tak, tohle si přeštěpol. Jsem takový jak úryvek, a i zase ten článek říká, že to je mýtus.

Takhle mě zadávalo, jestli tohle je pro vás důvěryhodná informace, nebo není. Tak pocitově jenom, spíš tomu věřím, spíš tomu nevěřím. Tak, máte rozmýšleno, můžeme hlasovat.

Tak pojďme na to. Tak pro koho je toto důvěryhodná informace? Zvedněte mi ruku, že to vlastně jako je mýtus teda.

Takže pan věří, ještě někdo? Paní Jaroslava, a to je všechno. Všichni ostatní teda si myslíte, že tento článek není pravdivý.

Je to tak?

[Speaker 5]

Jo, možná tak na půl. Taky, taky. Tak nerozhodně.

No nerozhodně, já nevím. To je těžký, je to na jedno brdo vlastně několik článků, jak v každém článku jiný jméno, jiný názor. To je takový dost hodně těžký něco posuzovat.

Já nevím.

[Speaker 1]

Franto, proč byste tak jako na půl?

[Speaker 4]

Nevím, jsem z toho z takovej... No snad mi ani ten článek nedává nějak logický smysl, nebo ještě jsem nějaký unavený po dnešku.

[Speaker 1]

Tak ještě máme deset minut, tak se proberte. Nevím. Proč vám to nedává smysl?

[Speaker 4]

Já myslím, že to je fake, že to není pravda.

[Speaker 1]

Protože je to tady i rozhlas.

[Speaker 4]

A i rozhlas, no další, že jo. I rozhlas, no dobrý. I rozhlas se známčete, no i rozhlas, no taky ono.

[Speaker 1]

Rozumím, rozumím, dobrý. Jaroslav, vy se teda spíš domníváte, že toto je pravdivý článek?

[Speaker 6]

No, v části je, asi. Protože pravda to je, že nejenom ty... Jak jsem říkala, že se změnilo to složení těch očkovacích látek, takže spousta těch mladých lidí ty děti nechtějí očkovat, protože tomu nevěří.

Já myslím si, aspoň takhle jsem to slyšela od těch mladých, že nenechají svým dětem píchat jedy.

[Speaker 1]

Ale tady ten článek říká, že tohle právě jako je mýtus, že to není pravda.

[Speaker 6]

No není, no, určitě to není pravda, ale říkají to, no. Já v tuhle v tom, to bych musela úplně všechno si přečíst, všechny ty statě o tom. Tohle to, já jsem na tuhleť nikdy jako nepřemešlela.

[Speaker 1]

Mimochodem, Jaroslav, když zůstanu u vás ještě chvíli. Četla jste někdy nějakou třeba vědeckou studii na tyhle témata? Ne, ne, to vědeckou určitě ne.

[Speaker 6]

To ne, to jsem nečetla, to jsem přiznala.

[Speaker 1]

Martina, taky ne, ne?

[Speaker 5]

Taky ne, do hloubky jsem potom o tom nešel. Jako ono, říkal, je to další věc, co se tady za ten život děje, co se stane, tak jsem to jenom tak bral, otočil list stránku, dal a šel dál, no.

[Speaker 1]

Pane Jiří, vy jste tady s tím článkem souhlasil, že ho jste říkal.

[Speaker 3]

Já i když se dívám, že i rozhlas napsal po dlouhé době nějakou pravdivou skutečnost, tak je to ale skutečně pravda, protože oddalovat očkování, tady není mluveno o očkování proti mRNA sérum, látkám nebo proti covidu, je to obecný očkování. I když jsem taky četl, že je očkování na obrně, že taky zahynulo spousta dětí, nicméně ty studie, co byly tak zkoušky, trvaly desítky let a děje se to už od 48. po válce vlastně furt.

Dětská to funguje, takže oddalovat to jenom proto, že někdo řekne, že z toho vzniká autismus, aniž byla udělána, jak jste řekl nějaká studie, tak je to nesmysl. Takže tento článek je určitě pravdivý.

[Speaker 1]

Aha, tak a pak paní třeba Ivana a Ilona, vy jste to zase viděli obráceně, tak paní Ivano nejprve se zeptám, proč si myslíte, že tady ten článek není pravda?

[Speaker 7]

Nevím, já to mám takový půl na půl, že nad tím přemýšlím, chodí se to tady čtou, nevím, myslím si jako za prvý, že to není potvrzený, že to očkování způsobuje ten autismus, i když to říká čím dál víc lidí, nebo mají ty děti, co mají autismus a říkají právě, že do 5, do 8, do 3 byli prostě zdraví a jakmile se nechali naočkovat jakoukoliv vakcínou na něco, tak prostě od té doby mají problémy, tak jisto prostě je z očkování. Takže já nevím, já tady do kola nad tím přemýšlím, jestli by taky straně, že to je pravdivý, nebo ne.

[Speaker 1]

Ale slyšíte, protože vidíte kolem sebe nějaké konkrétní problémy těch dětí po očkování, tak někdo vás spíš utvrzuje, že na tom něco bude.

[Speaker 7]

Ano, protože mám asi tři kamarády, co pak mají prostě děti, co mají ten autismus a právě všichni se shodli, že to mají z očkování. A že dokonce někteří doktoři nebo lékaři se tak nějak prořekli, že to je pravda, ale samozřejmě, že ony řeknou to, prostě to je takové, když vám doktor řekne, že se máte nechat naočkovat na COVID a pak vám zbytek řekne, že to bylo špatný, že ty problémy, které teď máte, jsou právě z toho COVIDu. Takže ono je takové pro a proti.

[Speaker 1]

A je to takové třeba, že doktoři prořeknou? Děje se to? Nebo jsou jen tak legendy, že to někdo říká?

[Speaker 7]

Děje se to, kamarádka mi řekla, že šla prostě k lékaři, že se jí zhoršil zdravotní stav, že se jí třeba špatně dýchá a on to je, co bylo první, se jí zeptal, kolik má očkování. Ona mu řekla, že tři a on prostě, že se není čemu divit, že to má z toho.

[Speaker 2]

bych si ho představila. jestli tady se to není úhezné. nevěřila bych, že je to úplně tak geniální a úplně tak čistý.

[Speaker 1]

A proč to myslíte?

[Speaker 2]

No, protože po těch zkušenostech, vlastně, po tom, co se dělo, když vlastně po tom covidu a teďka v této době, když všichni nám lžou a opravdu člověk se musí většinou spolehnout sám na sebe, takže já prostě jsem pochybuující, co se tady toho týká. Moc o tom toho nevím, moc toho nerozumím, takže já bych určitě hledala. Určitě bych tady s toho nebyla, že já bych si jo, super, ale hledala bych tam něco zatím.

[Speaker 1]

Měla jste vždycky takovéto podezření od jak živá? A nebo se to zlomilo s tím covidem? Zlomilo se to, no.

Jo, určitě. Rozumím, rozumím. No a co je ostatní?

Proč to ve vás žádné negativní emoce jako nevzbuzuje, nebo Jaroslava třeba?

[Speaker 6]

No, tak zatím ty negativní emoce to nevzbuzuje, protože já bych se řekla podle svého zatím, jako se mě to třeba netýká, ale určitě bych si o tom pořádně ještě teď chtěla přečíst.

[Speaker 1]

A co by vás nejvíc zajímalo?

[Speaker 6]

No, jestli už to bylo, jestli už to bylo vyzkoušeno a vlastně v jaké je to fázi. A je jasný to, že bude předcházet ještě spousta výzkumů, že to asi nebude ze dne na den, ale zajímalo by mě,

jestli to vlastně někomu už dokázalo pomoci v té fázi, v jaké je to teda teď. Oni to samozřejmě zdokonalují, ale hodně jsem už teda o té nanotechnologii, už jsem jako hodně o tom slyšela.

[Speaker 2]

Já teda, jestli můžu doplnit, tak mě tam jako zarazí to slovo grafen, jo? No, to taky. Tak já pro toho jako pochybuju.

[Speaker 6]

To, to, tohle to slovo jako mě moc taky neříká, no.

[Speaker 1]

No, já jsem se na něj ptal, že ho půjdu na ten grafen. No. No.

Tady ho máme znova.

[Speaker 6]

Já jsem to nějak přeji. To, no. Mě to, nevím, no.

Je to hlokový.

[Speaker 1]

Ivo, co vy? Jak to vnímáte?

[Speaker 7]

Myslím, že je to pozdá. Taky, když se rozhodně o tom něco prostudovala, jak moc jako to právě už je vyzkoušený nebo prověřený a taky tady nad tím se mýlí, no, nad tím grafenem.

[Speaker 1]

No a co by vás zajímalo, kdybyste si o tom jako študovala potom víc?

[Speaker 7]

Třeba názory jako více lidí, tak si to nějak porovnat, jo, jestli prostě kolik lidí prostě jako by tomu nějak věřili nebo si má zkušenost, kolik ne, tak nějak jak jsme tady říkali, že ho půjde, tak nějak se z těch rozum a popřemejšlet, no, když se o deseti lidí třeba dozvíte, že je něco dobrého a od dvou, že ne, tak převažuje to dobrý. Prostě nějaké zkušenosti nebo názory ostatních lidí, no.

[Speaker 1]

A tak víte, jak to je, no, tak dneska tisíc lidí vám tvrdí A a tisíc lidí vám klidně tvrdí B, že jo?

[Speaker 7]

To je zase pravda, no. To je zase pravda, no.

[Speaker 1]

Pronto, co víte, jak vy tohle vnímáte a co tam vzbuzovalo spíš tu důvěru u vás?

[Speaker 4]

Zbuzovala tu důvěru, že to je, nechci říct dobře napsaný, ale přesvědčilo mě to, když bych si taky k tomu asi dohledal víc informací, jestli tam není něco zavádějícího nebo co by mě více

přesvědčilo, ale zatím jako tomuhle věřím, no. Když nechci říct, že totálně věřím, ale jako je to uvěřitelné, co se tady píše, pro mě teda. Pane Jiří?

[Speaker 3]

Já už jsem se setkal při svém bádání dříve, několikrát s Univerzitou Palackého, právě s tou nanoplatformou, i s tím grafenem, že to, a i že to mají nějaký s tím IR člena, že tam mají nějakou spolupráci, že se něco děje, takže to vím, že se něco takového děje. Navíc je tady napsaný, že účinnost nanoplatformy věci uvěřili na živých buňkách a 3D modelech, jejímu případnému využití v praxi, ale ještě musí předcházet další výzkum, takže to podle mě je zásadní, protože výzkum třeba zjistí, že je to špatná cesta a budou se kopat někam jinde.

[Speaker 1]

Jo. Ale jsme na konci o tý diskuze, ale vlastně by mě ještě zajímalo, když třeba dneska vědci přijdou s nějakou novou formou léčby nebo nějakým novým očkováním, nějakým novým lékem a takhle, jak vlastně třeba o tom informovat, aby to nesklouzlo k nějakým řekněme dezinformacím, obavám, strašení, podobně jako u těch jiných kontroverzních témat. Máte někdo nějaký typ nebo jako radu, jak to, třeba tohleto přesně, jak to uchopit, tohleto téma s tím Grafenem, který je takový strašidelný, že jo, trošku, jo.

[Speaker 5]

Jako já nevím, jak Grafen, jako mě to nic neříká Grafen, jako tu ty, taková ta studie, tuto to by bylo docela jaký, bych se informoval víc. Je to takový zajímavé to, co tady, co ten svět potřebuje, nějakou tu technologii. Manželka taky byla na tý dne, jak se testují ty přípravky, tak taky byla v nějakých studiích, jak to testovala, taky ty přípravky na sobě, no.

Takže něco takové ty nanotechnologie, třeba, no, což se zrovna, když se furt zeptám doktoru, si by manželce něco nevymysleli a oni říkali, že to ještě daleká budoucnost, ty nanoroboty nebo takhle, no.

[Speaker 1]

Ona je moc náhoda, manželka.

[Speaker 5]

No, ona má slušskou rozu, už přestává chodit, no. Na mozku, různé nálezy na mozku, takže jako už bude na vozejku, takže jako nic, jak shání furt nemožného, no, tak něco tak ohledně toho, jo, no, takže to by řekly, že jako ty nanoroboty, že to ještě není tak, se říkali, kdyby radši do toho šli vědci, nebo takhle, aby pomohli, než to nějaký ty vojáky vymyslet nějaký různé kraviny, no.

[Speaker 6]

To máte pravdu. Jo.

[Speaker 5]

No, a kvůli těm grafitům, tak se to vůbec nic neříká, no.

[Speaker 1]

Chcete ukázat, že to je, jako řekněme, nějaký řešení pro tady ty, jako těžký...

[Speaker 8]

No, no, no.

[Speaker 1]

Já to rozumím. Pane Jiří, Pane Jiří, máte nějaký tip, jak třeba o těchto věcech informovat, aby to nesklozlo k někam, kam nemá?

[Speaker 3]

Já se obávám právě, že pod ty blamáži s tím povídat, to bude velmi, velmi těžký. Nejlepší by bylo dávat pravdu a pomaličku, jenomže nikdo to nebude chtít slyšet, nikdo to nebude chtít číst, takže obávám se, že toto je věc skoro nesplnitelná, aby lidi získali úvěru v jakoukoliv novou. Bude to chvíli trvat.

A pak až budou nějaké výsledky. Studie nejprve, 10 roků, to už my tady nebudeme, takže... Ale žádný takový hurá akce.

[Speaker 1]

No, komu byste třeba, jako věřili, u nějakých takových nových léčebných metody, kdo by si měl třeba přijít? Má to být nějaká soukromá společnost? Má to být nějaká neziskovka?

Má to být nějaká univerzita? Má to být nějaký jeden konkrétní vědec? Nebo...

Tak třeba Františku.

[Speaker 4]

Nevím, měly by na to... Měly by to prezentovat snad nějaký vědci, ale ne, který jsou zatížený téma průserama s covidem, že jo? Nebo ty, co jsou hlásný trouby tahle naší vlády a všem těm korporacím, co z toho mají peníze, někdo prostě nechci říct, snad kompetentní, ale měly by to hlavně lidem vysvětlit, aby to ten národ pochopil a nebalit to furt do nějakých vomáček, jak já říkám, že jo?

Nevím, jak by lépe to vysvětlit, prostě někdo, někdo není profláklý covidem,

[Speaker 1]

nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády,

[Speaker 2]

nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády,

[Speaker 1]

nebo někdo, který by měl

[Speaker 2]

nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády,

[Speaker 5]

nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl

[Speaker 8]
nějaké vlády,

[Speaker 2]
nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo,
který by měl nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády,
nebo někdo, který by měl

[Speaker 1]
nějaké vlády, nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády,

[Speaker 2]
nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo,
který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl nějaké vlády, nebo někdo, který by měl
a bylo jak bylo jak bylo jak bylo dlouhý jako nějaký práce a hlavně nebude se to muset moc
tlačit jako v nějaký reklamy třeba v televizi, jo?

Nebo bude to muset být zase takový jako fakt uvěřitelný.

[Speaker 1]
Dobrý, tak jo, tak je to všechno. Tak moc děkuji za spolupráci a popřeju vám pěkný zbytek
večera. Děkuji.

A shléd.

[Speaker 6]
A shléd.